

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayeovich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	7
2.	Мукимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсатини юриштириш Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	15
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	31
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan's green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	38
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	49
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oila viy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	59
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o'g'li		Sanoat korxonalarini qo'batbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari	67
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o'g'li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'llari	75
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	83
10.	Raximov Normura do'vich	Eshmurod	O'zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	91
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko'char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	98
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O'zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	106
13.	Касимова Гуляра Абдуқосимова Хилолитдиновна	Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	115
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o'g'li	Vaxrom	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o'rni	120
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari	126
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	131
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	138
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	146
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	156
20.	Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li		Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	161
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	167
22.	O'ramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	172
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	177
24.	Sherqo'ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o'g'li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	182
25.	Bo'ye'v Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	191
26.	Primova Dilafruz To'lqinovna		Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	201
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	209

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	218
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Bahtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samara dorligi	228
30.	Ташпулатов Гиёс Тоҳирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	236
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	244
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashorlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	249
33.	Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	258
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	265
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	270
36.	Xolmurodov Djavohir Bahtiyor o'g'li	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	276
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	282
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	291
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	298
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samara dorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	305
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	310
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samara dorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	319
43.	Yuldasheva Nazokat Muza ffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali “yashil” innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	326
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimalashtirish	335
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	343
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Fenuza Muza ffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	350
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi ka folati sifatida	355
48.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	363
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	372
50.	Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Haydarbek Ilyos o'g'li	Agroklaster tizimida moliyaviy yuklamaning notekis taqsimlanishi: paxta tozalash korxonalarini zimmasidagi tizimli bosim va uning sabablari	380
51.	Sherkuziyeva Nasiba Abrorovna	Aksiya dorlik jamiyatlarining dividend siyosati va uni bozor kapitallashuvi qiymatiga ta'siri masalalari	391
52.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirish	400

53.	Рахимов Матназар Юсупович	Яшил кредитлар ва уларнинг банк рентабеллиги таъсирининг таҳлили	405
54.	Maxmudova Maftunaxon Shavkatjon qizi	Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	412
55.	Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	Moliyaviy barqarorlik mazmun-mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar	416
56.	Рустамова Шохида Тулкуновна	Олий таълим муассасаларини маблағ билан таъминлаш ҳолатининг таҳлили	424
57.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari	431
58.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobini samarali ta'skil etishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati	444
59.	Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	449
60.	Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	460
61.	Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Kuliboyev Azamat Shonazarovich	Davlat auditida sun'iy intellektdan foydalanish: ustun va xavfli jihatlari	466
62.	Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li	Agrar sohaga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish yo'llari	474
63.	Vaxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	Xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	480
64.	Rasulov Dilshodbek Shuxratbek o'g'li	Abdulla Qahhor asarlarida iqtisodiy qiyinchiliklarning inson ruhiyatiga ta'siri	487
65.	Каримов Умрбек Жавлонбек угли	Отражение социально-экономических взглядов народа и экономической ситуации в произведениях мукими	494
66.	Mamatova Sevara Ilhom qizi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda intellektual tizimlarning ahamiyati	502
67.	Khalilov Sherzod Akhmatovich	Integrating climate-related risks into financial reporting: A green accounting approach based on IFRS S2, IAS 36, IAS 37 and GHG emissions	511
68.	Ortiqov Qurbonnazar Omonovich	Budjet tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	526
69.	Aminov Farrux Farxadovich	Innovatsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari	531
70.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Kichik biznes sub'yektlarini moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari	542
71.	Хошимов Собир Муртазаевич	Хориж мамлакатларида асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг маъбалари таҳлили	552
72.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik yondashuvlari va ko'rsatkichlar tizimi	559
73.	Rahimov Akmal Matyaqubovich	Bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillarini baholash va Stress-test modelidan foydalanish imkoniyatlari	566
74.	Isayev Husan Mansurovich	O'zbekiston respublikasida bevosita soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali budjet daromadlarini optimallashtirish yo'llari	577
75.	Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o'g'li	Tashabbusli budjetlashtirish doirasida loyihalarni shakllantirish, sara lash va g'olib loyihalarni aniqlash amaliyotining ta hlili	584
76.	Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Makroiqtisodiy noaniqliklar sharoitida investitsiya loyihalarining moliyaviy risklarini boshqarish strategiyalari	591
77.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкилотларида ички назорат тизимини баҳолаш амалиёти	597
78.	Абидов Мансур Илхомжонович	Давлат харидларини амалга ошириш жараёнини назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятлари	605

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда давлат харидлари соҳасида учраётган камчиликлар ўрганилиб, уларни бартараф қилиш ва олдини олиш имкониятлари таҳлил қилинган. Давлат харидлари соҳасида назорат органлари томонидан аниқланган ҳолатлар ва уларнинг келиб чиқиши сабаблари муҳокама қилинган. Халқаро стандартлар асосида амалга оширилиши лозим бўлган тўғридан-тўғри давлат харидларининг меъёрлари кўриб чиқилган. Мақола якунида давлат харидлари соҳасида қонун бузилиши ҳолатларини олдини олиш юзасидан тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: давлат хариди, мониторинг, тўғридан-тўғри харидлар, сунъий интеллект, имтиёз, ваколат, жавобгарлик.

FEATURES OF CONTROL OF THE PROCESS OF IMPLEMENTING PUBLIC PROCUREMENT

Abidov Mansur Ilkhomzhanovich

*Researcher of Tashkent State
University of Economics
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Annotation: This article examines the shortcomings that are currently encountered in the sphere of public procurement and analyzes the possibilities for their elimination and prevention. The violations identified by regulatory authorities in the sphere of public procurement and the reasons for their occurrence are discussed. The standards of direct public procurement, which should be carried out on the basis of international standards, are considered. At the end of the article, recommendations are given on preventing violations of legislation in the sphere of public procurement.

Keywords: public procurement, monitoring, direct procurement, artificial intelligence, benefits, competence, responsibility.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Абидов Мансур Ильхомжонович

*Научный исследователь
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: В данной статье изучены недостатки, с которыми на сегодняшний день сталкиваются в сфере государственных закупок, и проанализированы возможности их устранения и предотвращения. Обсуждены нарушения, выявленные контролирующими органами в сфере государственных закупок и причины их возникновения. Рассмотрены нормы прямых государственных закупок, которые должны осуществляться на основе международных стандартов. В конце статьи даны рекомендации по предотвращению нарушений законодательства в сфере государственных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, мониторинг, прямые закупки, искусственный интеллект, льготы, компетенция, ответственность.

Кириш.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда барча соҳалар каби аудит ва давлат молиявий назорати соҳаларида ҳам кенг кўламли ислохотлар амалга оширилаётган бўлсада, ушбу соҳаларда ҳамон камчиликлар мавжуд. Хусусан, давлат харидларини амалга ошириш жараёнида қонунчилик талабларига риоя қилмаслик ҳолатлари тизимли равишда содир этиб келинмоқда. Зеро, давлат бюджети маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш иқтисодий барқарорликни таъминлаш ва кўзланган мақсадларга эришишда муҳим аҳамият касб этиши шубҳасиз. Шунга кўра, ушбу мақолада давлат харидлари соҳасида молиявий назоратнинг амалдаги ҳолатини ўрганган ҳолда Ўзбекистонда молиявий назоратни такомиллаштириш имкониятлари таҳлил қилинган.

Адабиётлар шарҳи.

Давлат молиявий назорати хусусида иқтисодчи олимлар томонидан жуда ҳам кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Хусусан, Россия олимларидан А.Н.Козырин молиявий назоратга ўзининг тадқиқотларида “Молиявий назорат – давлат органларининг махсус ташкилий шакл ва усуллар ёрдамида, молиявий операцияларнинг қонунийлиги ва ҳаққонийлигини аниқлаш, молия-хўжалик фаолиятининг иқтисодий самарадорлигини объектив баҳолаш, захираларни аниқлаш ва ошириш, бюджет даромадларини кўпайтириш ва давлат мулкни сақлаш мақсадида амалга ошириладиган фаолиятидир” дея таъкидлаган [3].

Д.Хан ўзининг илмий тадқиқотларида молиявий назоратга “фаолият натижаларини аниқлашда ҳақиқий кўрсаткичларни аниқлаш ва ҳужжатлаштириш ҳамда уларни режалаштирилган кўрсаткичлар билан таққослашни ўз ичига олган жараён”, дея таъриф берган [4].

Д.Ирвин молиявий назорат хусусида тадқиқотлар олиб бориб, қуйидаги хулосага келган: “стратегик мақсадларни белгилаш, режалаштириш ва прогнозлаш, бюджетни тузиш, маълумотларни рўйхатга олиш, бизнес фаолиятини режа билан таққослаш ва мониторингни ўз ичига олган ягона бошқарув тизимининг бир қисми” [5].

М.В.Васильеванинг фикрича “давлат молиявий назорати - давлат бошқарувининг функцияси бўлиб, давлат сиёсатини амалга оширувчи восита ва инструмент сифатида намоён бўлади” дея таъкидлаган бўлса [6], яна бир бошқа олим Д.Н.Бахран “давлат молиявий назорати - ижтимоий бошқарувнинг функцияси сифатида намоён бўлади” деб таъриф берган [7].

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикрларда асосан молиявий назоратнинг моҳияти очиб берилган. Бироқ, айнан давлат харидлари соҳасида давлат молиявий назоратини ташкил этиш юзасидан илмий изланишлар етарлича олиб борилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Мақолани тайёрлаш жараёнида монографик кузатиш, таққослаш, гуруҳлаш, тизимли ёндашув, индукция ва дедукция каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Давлат харидларини амалга ошириш жараёнини мунтазам равишда назорат қилиб бориш долзарб ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ)нинг Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари Аксилкоррупция тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режасида давлат харидларида ҳалоллик мезони бўйича давлат харидлари тизими рақобатга асосланган бўлиши лозимлиги ҳамда тўғридан-тўғри давлат харидлари амалга ошириладиган умумий харид қийматининг 10% дан ошмаслиги тавсия этилган.

Бироқ, буюртмачилар томонидан давлат харидларини амалга оширишда рақобатли харид шакллари (*танлов, тендер*) ўтказмасдан, шартномаларни ғазначилик идораларида қайд этмасдан ҳамда бошқача тарзда қонун талабларини бузган ҳолда тўғридан-тўғри

шартномалар тузиш тизимли амалиётга айланганлигини кўришимиз мумкин.

2024 йилда республика бўйича жами 248,6 трлн. сўмлик қарийб 1,8 миллионга яқин шартномалар давлат харидлари орқали амалга оширилган.

2023 йилда эса тузилган давлат харидлари бўйича шартномаларнинг умумий қиймати 253 312,3 млрд. сўмни ташкил этиб, бу мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 23,8 фоизига тўғри келади.

Статистик маълумотларга кўра, 2023 йилда тузилган давлат харидлари шартномаларининг умумий қийматидан (253 312,3 миллиард сўм) рақобатли бўлмаган тартиб-таомиллар асосида амалга оширилган харидлар қиймати 138 303,3 миллиард сўмни, яъни давлат харидларининг ярмидан кўпини ташкил этган ва бу жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади. Шундай қилиб, 2023 йилда ушбу мезон мақсадлари учун рақобатдан ташқари харидлар улуши 54,6 фоизни ташкил этган ва бу рухсат этилган кўрсаткичлардан ошиб кетган.⁹⁰

Иқтисодий тараққиёт ва ҳамкорлик ташкилотининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё учун коррупцияга қарши кураш тармоғининг (КҚТ) етакчи эксперт дастури бўлмиш Истанбул коррупцияга қарши ҳаракат режасида тўғридан-тўғри харидлар улушининг тавсия этилган меъёрлардан ошиб кетиши КҚТ мутахассислари томонидан самарадорлик кўрсаткичларининг бажарилмаслиги сифатида баҳоланади.

Энг илғор халқаро тажрибага кўра, танлов тартиб-қоидаларида истиснолар чекланган бўлиши лозим, бундай харид усулларининг минимал даражада қўлланилиши натижасида давлат бюджети маблағларининг самарали фойдаланилишига эришилади.

Бунда, рақобатга асосланган ҳолда амалга ошириладиган харидлар тартиб-қоидаларида истиснолар халқаро стандартларга асосланиши керак (*масалан, UNCITRALнинг Давлат харидлари тўғрисидаги намунавий қонуни*).

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6-июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6257-сон Қарори 7-бандига кўра, давлат харидларида рақобатли савдо турларини чекловчи тўғридан-тўғри шартномалар, инвестициявий, давлат-хусусий шериклик, хусусийлаштириш ва бошқа битимларни тузишни назарда тутувчи қонунчилик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича ташаббус билан чиқиш қатъиян тақиқланган.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқ ва имтиёзлар берувчи ҳамда маъмурий тартиб-таомилларни белгилайдиган танлов (аукцион) тартиб-таомилларидан бўйин товлаш имкониятини берувчи нормаларнинг мавжудлиги Ўзбекистон Республикасининг 2023-йил 8-августдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисида”ги Қонунининг 14-моддасига мувофиқ, маъмурий тартиб-таомиллар билан боғлиқ бўлган коррупциявий омил ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасининг тўғридан-тўғри шартномалар тузишга рухсат бериш ваколатини бекор қилиш ҳамда амалга оширилиши мумкин бўлган тўғридан-тўғри давлат харидларини бевосита “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунда белгилаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда давлат харидлари мавжуд 4 та (*xarid.uzex.uz, etender.uzex.uz, cooperation.uz ҳамда “Shaffof qurilish”*) платформалар орқали амалга ошириб келинмоқда.

Шундай бўлсада, қонунчиликда бўшлиқларнинг кўплиги, аниқ режалаштиришнинг мавжуд эмаслиги, мансабдор шахслар жавобгарлигининг қатъий белгиланмаганлиги натижасида ҳали-ҳануз давлат харидларининг ярмидан кўпи тўғридан-тўғри шартномалар

⁹⁰ Коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул ҳаракатлар режаси. Ўзбекистонда коррупцияга қарши ислохотлар мониторингининг бешинчи раундининг дастлабки ҳисоботи. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) маълумотлари асосида тайёрланди.

орқали амалга ошириб келинмоқда.

Бугунги кунда давлат харидлари соҳасида ягона ваколатли мустақил давлат органини ташкил қилиш масаласини кўриб чиқишни замоннинг ўзи талаб қилмоқда.

Мисол учун, Корея Республикаси ўзининг илғор ва синалган тажрибасига эга бўлиб, 2002 йилдан бошлаб барча давлат харидлари Давлат харидлари марказий агентлиги томонидан ягона “KONEPS” (*Korean online electronic procurement system*) электрон тизим орқали амалга оширилади. Бу каби тажрибалар, Грузия ва Буюк Британия каби ривожланган давлатларда ҳам мавжуд. Юқорида баён этилганларга кўра, барча давлат харидлари соҳасида ягона мустақил давлат органини ташкил қилиш ҳамда унинг вазифа ва ваколатларини аниқ белгилаб бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни 75-моддасида давлат харидлари соҳасидаги бошқа қонунчилик ҳужжатларининг тўғри қўлланилиши устидан давлат назоратини Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ўз ваколатлари доирасида амалга ошириши кўрсатиб ўтилган.

Бугунги кунда давлат буюртмачилари томонидан давлат харидларини амалга ошириш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги, “Манфаатлар тўқнашуви тўғрисида”ги ва “Рақобат тўғрисида”ги Қонунлари талабларига амал қилмаслик ҳолатлари кузатилмоқда.

Мисол учун, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан давлат буюртмачилари томонидан амалга оширилаётган харидлар мониторинг тартибида ўрганилиб, 2023 йилда жами 178 та ҳолатда 136,0 млрд. сўмлик ноқонуний ўтказилган харид натижалари бекор қилинган. Аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан 70 нафар шахс маъмурий ва 40 нафар шахс интизомий жавобгарликка тортилган.⁹¹

2024 йилда эса 234 та ҳолатда жами 263,9 млрд сўмлик ноқонуний ўтказилган харид натижалари бекор қилинган. Аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан 104 нафар шахс маъмурий ва 85 нафар шахс интизомий жавобгарликка тортилган.

Қуйидаги 1-расм орқали 2023 ва 2024 йилларда давлат харидлари соҳасида аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари ва уларнинг натижаси бўйича кўрилган чораларнинг ўсиш динамикасини кўришимиз мумкин.

1-расм. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан 2023-2024 йилларда давлат харидлари соҳасида аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари таҳлили⁹²

⁹¹ Anticorruption.uz. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

⁹² Anticorruption.uz. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Юқоридаги рақамлардан кўришимиз мумкинки, давлат буюртмачилари томонидан давлат харидлари тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя қилмаслик ҳолатлари йилдан-йилга ўсиб бормоқда.

Бугунги кунда кўплаб хорижий давлатларда давлат харидлари соҳасида содир этилган қонунбузилишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Хусусан, Россия Федерацияси (ЖК 200.4-модда), Беларусь (ЖК 251-модда), Арманистон (ЖК 196-модда), Грузия (ЖК 1951-модда), Тожикистон (ЖК 274-модда), Қирғизистонда (ЖК 247-модда) жиноий жавобгарлик мавжуд.

Давлат харидлари иштирокчиларининг масъулиятини янада ошириш ва қонун бузилиши ҳолатларини олдини олиш мақсадида, давлат харидлари соҳасида содир этилган қонун бузилиши ҳолатлари учун жавобгарликни янада кучайтириш ва бу юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш зарур.

Бундан ташқари, давлат харидларида сунъий интеллект ва блокчейн технологияларидан фойдаланиш имкониятларини яратиш ҳисобига шаффофликни ошириш ва бу орқали жамоат назоратини яхшилаш мумкин бўлади. Хусусан, давлат харидлари жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда, харид комиссиялари фаолиятини тугатиш, харид иштирокчилари томонидан тақдим этиладиган харид ҳужжатларини бошқа интеграциялашган базалар маълумотлари асосида сунъий интеллект ёрдамида автоматик баҳолаш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса.

Давлат харидларини амалга ошириш жараёнида инсон омилини кескин қисқартириш, рақамли технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш, харид иштирокчиларининг жавобгарлигини ошириш ҳамда давлат харидлари соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш давлат харидлари тизимини янада ривожланишига хизмат қилади.

Бу эса ўз ўрнида иқтисодий барқарорлик ва давлат маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланилишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. www.anticorruption.uz – Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги расмий веб-сайти.
2. www.imv.uz – Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги расмий веб-сайти.
3. Коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул ҳаракатлар режаси. Ўзбекистонда коррупцияга қарши ислохотлар мониторингининг бешинчи раундининг дастлабки ҳисоботи. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), 2024 йил. 106-б.
4. Козырин А.Н. Финансовый контроль. // Финансовое право: учебник. / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. 48-б.
5. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Пер. с нем. -М., 1998.
6. Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 1998, 256-б.
7. Васильева М.В. Государственный финансовый контроль в управлении регионом. Волгоград. 2003. 182-б.
8. Бахран Д.Н. “Административное право”. -М.: 2001. 166-б.

